

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТОЧНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВЕРЛЕНИЕМ

старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения» Желтухин Андрей
Владимирович

студенты 4-го курса Галиев Тимур Ренатович, Мифтахов Наиль Джамильевич
Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова,
Республика Узбекистан, г.Ташкент

Механическая обработка является неотъемлемой частью большинства производственных процессов в машиностроении, приборостроении, авиационной, автомобильной и других отраслях. От точности и качества выполнения операций механической обработки напрямую зависит надёжность, долговечность и работоспособность готовых изделий. Ошибки, допущенные на этом этапе, могут привести не только к ухудшению эксплуатационных характеристик деталей, но и к полному выходу из строя узлов и механизмов, что особенно критично в высоконагруженных и ответственных конструкциях.

Кроме того, точность обработки оказывает существенное влияние на экономические показатели производства. Повышение точности позволяет минимизировать затраты на последующую доработку, уменьшить процент брака и снизить износ сопрягаемых деталей. Это, в свою очередь, способствует снижению себестоимости продукции и повышению её конкурентоспособности на рынке. Таким образом, обеспечение высокой точности при механической обработке — это не только техническая необходимость, но и важный фактор экономической эффективности производства [1].

Процесс обработки детали, в частности, окончательной, не обходится без факторов, влияющих на точность. Эти факторы весьма многочисленны и разнообразны, они могут оказывать свое влияние как совместно, так и в отдельности. В машиностроении рассматривают влияние жесткости системы «станок-приспособление-инструмент-деталь» на точность обработки. Высокая жесткость СПИД способствует повышению точности изготовления изделия. В литературе указывается, что одним из источников вибраций и погрешности перемещений при нагруженной СПИД является конструкция станка. Исследование паспортных данных станков, например «Mazak Variaxis 500-5x» и «Walter mini power» показали, что установленные на направляющие оптические системы контроля перемещений компенсируют не погрешность связанную с не жесткостью узлов станка, а систематическую и случайную погрешность перемещений возникающие под действием нагрузки при обработке до 0,1 мкм. Приспособление, с помощью которого крепится обрабатываемая деталь, жестко центрируется относительно стола станка, поэтому оно также имеет высокую жесткость. Источником погрешности обработки может, служить - режущий инструмент. Небольшая масса инструмента и значительные переменные силы при резании приводят к увеличению собственных колебаний инструмента.

По литературным данным конструкция режущего инструмента влияет на точность обработки на 35-45 %. Режимы резания оказывают влияние на отклонения точности при сверлении приблизительно равное 20-30 %. Используемая прецизионная оснастка оказывает влияние 20-25 % на точность обработки. Материал режущего инструмента и вид СОЖ оказывают влияние на точность получения отверстия менее-20% и влияют в основном на стойкость режущего инструмента. На качество обработки

современные станки, обладающие с высокой точностью, влияют на 2-6 %, поэтому их влиянием можно пренебречь. Таким образом, повышение точности обработки возможно за счет подбора рациональной геометрии инструмента, выбора режима резания и увеличения точности оснастки [2].

Получение отверстий: с допуском соизмеримым, с припуском на последующую: обработку ставит задачу изготовления сверл повышенной точности, обработка которыми позволяет получать отверстия диаметром с заданным отклонением. Обработка, отверстий диаметром с точностью до 0,020 0,025 мм возможна при уменьшении разбивки отверстия и получения конструктивных размеров инструмента в партии с суммарным значением меньшим припуска на последующую обработку.

Таким образом, дальнейшее развитие машиностроительного производства ставит перед инструментальными предприятиями задачи по совершенствованию конструкции режущего инструмента для достижения необходимой **точности** получений отверстий.

С целью рационализации производства можно сократить время обработки путем подбора режима резания и выбора геометрических параметров инструмента.

Снижение трудоемкости можно достичь повышением точности сверления с последующим растачиванием отверстия [2].

Используемая литература

1. Макашин Дмитрий Сергеевич Повышение точности изготовления отверстий в корпусных деталях из титановых сплавов твердосплавным инструментом. ОМГТУ., Омск 2011.